

UO'K 001.891:004(06)
KBK 72+32.81
ISBN 978-9910-5078-4-7

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19566437>

NATRIY TITANATLARIDA TERMİK JARAYONLAR VA FAZA SHAKLLANISHINING TG-DTA/DSC USULI YORDAMIDA TAHLILI

G'iyosova Feruza Abduazizovna¹

¹Professor, texnika fanlari doktori (DSc), Toshkent Kimyo xalqaro universiteti, f.giyasova@kiut.uz, tel.: +99890 920 65 92.

Payzullaxonov Muhammad-Sultonxon²

²Texnika fanlari doktori (DSc), O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Materialshunoslik instituti laboratoriya mudiri, fayz@bk.ru, tel.: +99894 213 12

43.

Mamadaliyev Alisher Abdug'offor o'g'li³

³Magistr, Toshkent Kimyo xalqaro universiteti, alisher.mamadaliyev.uz@gmail.com, tel.: +99897 664 06 98.

G'iyosov Farhod Abduazizovich⁴

⁴Katta o'qituvchi, Toshkent Kimyo xalqaro universiteti, frankstraightforward.23@gmail.com, tel.: +99891 011 63 11.

Abduvahobov Azimjon Abdusamad o'g'li⁵

⁵Katta o'qituvchi, Toshkent Kimyo xalqaro universiteti, a.abduvakhobov@kiut.uz, tel.: +99891 280 78 24

Salohiddinov Hikmatillo Hakimjon o'g'li⁶

⁶Doktorant, O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Materialshunoslik instituti, xikmat.xakimovich@gmail.com, tel.: +99890 952 82 33

Annotatsiya. Ushbu ishda $\text{Na}_2\text{CO}_3 + 3\text{TiO}_2$ tizimi o'rganildi, unda natriy-titanat fazalari - Na_2TiO_3 , $\text{Na}_2\text{Ti}_3\text{O}_7$ va $\text{Na}_2\text{Ti}_4\text{O}_9$ hosil bo'ladi. Shu bilan birga, $\text{Na}_2\text{Ti}_3\text{O}_7$ natriy-ion batareyalar uchun istiqbolli anod materiali sifatida alohida qiziqish uyg'otadi. Sintez stixiyometrik aralashmani quyosh pechida eritish usuli orqali amalga oshirildi, undan so'ng tez sovitish, maydalash va silindrsimon namunalarni shakllantirish bajarildi. STA PT 1600/LT termotahlili hamda kombinatsiyalangan TG-DTA/DSC usullari degidratatsiya, oraliq fazalarning hosil bo'lishi va dekarbonizatsiya jarayonlarining ketma-ket kechishini ko'rsatdi, natijada barqaror titanatlar shakllanadi. $\text{Na}_2\text{Ti}_3\text{O}_7$ ni maqsadli sintez qilish uchun optimal harorat oralig'i 850-900 °C deb belgilandi, bu fazalarning boshqariladigan shakllanishi va materialning barqaror tuzilishini ta'minlaydi.

Kalit so'zlar: natriy-titanatlar, faza hosil bo'lishi, termik barqarorlik, TG-DTA/DSC, dekarbonizatsiya, eritib sintez qilish.

KIRISH

Litium-ionli akkumulyatorlar tijoratlashtirilganidan beri portativ elektronika, elektr transporti va energiya saqlash tizimlarida asosiy o'rinlarni egalladi. Biroq, ularning keyingi rivojlanishi litium tanqisligi va uning geografik tarqalishining notekisligi bilan cheklanadi. Bunday sharoitlarda natrium-ionli akkumulyatorlar yanada arzon muqobil sifatida alohida e'tiborni tortadi, bu natriumning tabiatda keng tarqalganligi va uning elektrokimyoviy xususiyatlarining litiumga o'xshashligi bilan bog'liq bo'lib, taqqoslanadigan ishlash tamoyillarini ta'minlaydi.

Tarkibida natrium bo'lgan oksid materiallarni ishlab chiqishning dolzarbligi iqtisodiy jihatdan samarali va resurs jihatdan barqaror energiya texnologiyalarini yaratish zarurati bilan bog'liq. Yer qobig'idagi natrium miqdori taxminan massani 2,3 foiziga yetadi, litium uchun esa bu ko'rsatkich atigi massani 0,006 foizini tashkil etadi [1], bu esa uning keng miqyosda qo'llanilishi uchun afzalligini belgilaydi. Shu bilan birga, natrium-ionli akkumulyatorlar 2,5-4,2 V diapazonida ishchi kuchlanishni ta'minlashga qodir va katod materiallarining solishtirma sig'imi 100-200 $\text{mAs}\cdot\text{g}^{-1}$ darajasida ekanligini namoyish etadi [2]. Bu esa ularni mavjud energiya saqlash

tizimlariga raqobatbardosh muqobil sifatida qarashga imkon beradi. Istiqbolli materiallar sinflari orasida yuqori strukturaviy barqarorligi, arzonligi va ekologik xavfsizligi bilan ajralib turadigan natriy-titanatli birikmalar alohida qiziqish uyg'otmoqda. Oksidli matritsalar tarkibidagi titan faza o'zgarishlariga chidamlilikni ta'minlaydi va sikllanish jarayonida degradatsiyani (yemirilishni) kamaytiradi, bu esa keng potentsiallar diapazonida foydalanishda ayniqsa muhimdir [3-5]. Bundan tashqari, Na-Ti-O tizimidagi birikmalar yuqori ion o'tkazuvchanligi (yuqori haroratlarda 10^{-6} - 10^{-3} ·sm⁻¹) hamda ko'p sonli zaryadlash-zaryadsizlanish sikllarida struktura barqarorligi bilan xarakterlanadi [6-8].

Natriy-titanatli fazalarni olishning texnologik jihatdan sodda va qayta tiklanuvchan usullaridan biri natriy karbonat (Na₂CO₃) va titan dioksidi (TiO₂) dan foydalanilgan holda amalga oshiriladigan qattiq fazali sintezdir. 700-1000 °C harorat oralig'idagi termik ishlov berish jarayonida Na₂CO₃ parchalanib, CO₂ ajralib chiqadi va turli xil kristal tuzilishga hamda funksional xususiyatlarga ega bo'lgan natriy-titanat fazalari (Na₂TiO₃, Na₂Ti₃O₇ va boshqalar) shakllanadi [9-11]. Aniqlanishicha, dastlabki komponentlarning molyar nisbatini va sintezning harorat rejimini o'zgartirish orqali fazaviy tarkibni, zarrachalar hajmini (submikrondan bir necha mikrometrgacha) va solishtirma sirt yuzasini (1-10 m²·g⁻¹) boshqarish mumkin, bu esa materiallarning elektrokimyoviy faolligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi [12, 13].

Na₂CO₃+3TiO₂ tizimiga bag'ishlangan ko'plab tadqiqotlar mavjudligiga qaramay, sintez sharoitlari, faza o'zgarishlari va materiallarning transport xususiyatlari hamda elektrokimyoviy xatti-harakatlarini belgilovchi nuqsonli struktura shakllanishi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik masalalari yetarlicha o'rganilmagan. Xususan, termik ishlov berish parametrlarining fazalar hosil bo'lish kinetikasiga va ularning siklik yuklama sharoitida barqarorligiga ta'siri qo'shimcha tahlilni talab etadi.

Shu munosabat bilan, ushbu ishda Na₂CO₃+3TiO₂ tizimidagi qattiq fazali o'zaro ta'sir jarayonlari kompleks ravishda tadqiq etiladi. Bunda asosiy e'tibor natriy-titanat fazalarining shakllanish qonuniyatlarini, ularning strukturaviy

tavsiflarini va funksional xususiyatlarini aniqlashga qaratiladi. Ishning ilmiy yangiligi faza hosil bo'lish mexanizmlarini aniqlashtirish va sintez parametrlarining materiallarning fizik-kimyoviy xususiyatlariga ta'sirini ochib berishdan iborat bo'lib, bu yangi avlod elektrokimyoviy qurilmalarida qo'llash uchun ularning xossalari optimallashtirish imkonini beradi.

Eksperimental namunalar va tadqiqot uslubiyoti

$\text{Na}_2\text{CO}_3 + 3\text{TiO}_2$ tizimida tarkibi va kristal tuzilishi bilan farqlanuvchi qator birikmalar shakllanadi. Dastlabki komponentlarning stexiometrik nisbatiga qarab Na_2TiO_3 , $\text{Na}_2\text{Ti}_3\text{O}_7$ va $\text{Na}_2\text{Ti}_4\text{O}_9$ kabi fazalarni olish mumkin [14]. Ular orasida keng ko'lamli amaliy qo'llanilish imkoniyatlariga ega bo'lgan $\text{Na}_2\text{Ti}_3\text{O}_7$ birikmasi alohida qiziqish uyg'otadi. Xususan, $\text{Na}_2\text{Ti}_3\text{O}_7$ natriy-ionli tok manbalari uchun istiqbolli anod materiali sifatida o'rganilmoqda; u past ishchi potentsialga hamda siklik zaryadlash-zaryadsizlanish jarayonida Na^+ ionlarining qaytariluvchan interkalyatsiyasini (birikishini) namoyish etadi [15].

Shu munosabat bilan, ushbu natriy titanatni sintez qilish va tadqiq etish muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega. $\text{Na}_2\text{Ti}_3\text{O}_7$ birikmasini olish uchun Na_2CO_3 va TiO_2 boshlang'ich reagentlarining stexiometrik aralashmasidan foydalanildi. Bunda massa nisbati $\text{Na}_2\text{CO}_3 : 3\text{TiO}_2 = 1 : 2.26$ qilib olindi, bu esa 30,7 massa % Na_2CO_3 va 69,3 massa % TiO_2 miqdoriga to'g'ri keladi.

Sintez jarayoni vertikal optik o'qqa ega bo'lgan quyosh pechi yordamida, konsentrlangan quyosh nurlanishi oqimida shixtani eritish usuli bilan amalga oshirildi [16, 17]. Nurlanish oqimi zichligi qizigan jism nurlanishini tavsiflovchi Stefan-Boltsman qonuni asosida aniqlandi [18]:

$$Q = \varepsilon\sigma T^4 \quad (1)$$

bu yerda: ε - materialning qoralik koeffitsienti, $\sigma = 5,67 \times 10^{-8} \text{ Wt}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}^4)$ - Stefan-Boltsman doimiysi, T - jism harorati (K).

Eritishdan so'ng, suyuqlanma suvga quyish orqali toblash usuli bilan tezkor sovutildi, bu esa taxminan $10^3 \text{ }^\circ\text{C/s}$ darajasidagi sovutish tezligini ta'minladi. Olingan material zarrachalar hajmi taxminan 60 mkm bo'lguncha maydalandi,

shundan so'ng diametri 8 mm va balandligi 2 mm bo'lgan silindrsimon namunalar holatida qoliplandi. Qoliplangan namunalar talab qilingan fazaviy strukturani va material zichligini shakllantirish maqsadida turli haroratlarda pishirildi.

Issiqlik-fizik xususiyatlar STA PT 1600/LT (Linseis) sinxron termoanalizatorida o'rganildi; bunda bir vaqtning o'zida termogravimetrik tahlil (TGA), differensial termik tahlil (DTA) va differensial skanerlovchi kalorimetriya (DSC) o'tkazildi. Namunalarning morfologiyasi qo'shimcha ravishda SEM EVO MA 10 (Carl Zeiss, Germaniya) skanerlovchi elektron mikroskopi yordamida tadqiq qilindi [16].

Natijalar va ularning muhokamasi

$\text{Na}_2\text{CO}_3 + 3\text{TiO}_2$ aralashmasining termik xatti-harakati 26–1000 °C harorat oralig'ida kombinatsiyalangan TG-DTA/DSC tahlili yordamida tadqiq etildi (1-rasm).

1-rasm. $\text{Na}_2\text{CO}_3 + 3\text{TiO}_2$ aralashmasi namunasining TG-DTA/DSC egri chiziq-lari.

1-rasmda o'zaro bog'liq bo'lgan uchta termik signal tasvirlangan: qoldiq massa o'zgarishini (Residual Mass, mg) aks ettiruvchi termogravimetrik egri chiziq (TG, qizil rangda, o'ng o'q); endo- va ekzotermik effektlarni qayd etuvchi differensial issiqlik egri chizig'i (DSC/DTA, ko'k rangda, chap o'q); shuningdek, tajribaning

vaqt davomidagi (daqiqqa) borishini ko'rsatuvchi vaqt egri chizig'i (yashil rangda, chap o'q).

TG-egri chizig'ining tahlili shuni ko'rsatadiki, 1000 °C haroratda $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{TiO}_2$ aralashmasi massasining ~47 mg dan ~31 mg gacha bosqichma-bosqich kamayishi kuzatiladi. 120-150 °C oralig'idagi dastlabki massa yo'qotilishi (~46 → 37 mg) adsorbtsiyalangan va sirtqi namlikning ajralishi bilan izohlanadi. DSC/DTA egri chizig'idagi ushbu diapazondagi endotermik pik gigroskopik suvning degidratsiyasini tasdiqlaydi. Bundan tashqari, natriy karbonatning $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ dekadidratlari kabi kristallogidratlar ko'rinishida mavjud bo'lish imkoniyatini hisobga olsak, ushbu harorat oralig'ida ularning termik parchalanishi sodir bo'ladi [19].

800-900 °C haroratda kuzatiladigan asosiy massa kamayishi (~37 → 31 mg) Na_2CO_3 ning dekarbonizatsiyasi, Na_2O hosil bo'lishi va oraliq natriy-titanat birikmalarining shakllanishi bilan bog'liq. 850-900 °C oralig'ida DSC/DTA da natriy karbonatning erishi (854 °C) va komponentlar o'rtasidagi faol kimyoviy o'zaro ta'sirning boshlanishi bilan bog'liq bo'lgan endotermik pik qayd etiladi, bu esa Na_2TiO_3 yoki $\text{Na}_2\text{Ti}_3\text{O}_7$ kabi natriy titanatlarning hosil bo'lishiga olib keladi. Shu bilan birga, ushbu diapazonda ortiqcha natriy karbonatning termik parchalanishi ham sodir bo'lishi mumkin [20, 21].

Taxminan 130 °C dagi endotermik pik adsorbtsiyalangan namlikning degidratsiyasini aks ettiradi. 500-550 °C oralig'ida kuchsiz endo- va ekzotermik effekt kuzatiladi, bu ehtimol TiO_2 ning qisman termik barqarorlashuvi yoki Na_2CO_3 bilan o'zaro ta'sirining boshlanishi bilan bog'liq. 700-750 °C dagi yaqqol namoyon bo'lgan endotermik pik Na_2TiO_3 kabi oraliq birikmalarning shakllanishiga mos keladi, 850-900 °C dagi keskin endotermik pik esa asosiy dekarbonizatsiya reaksiyasini hamda $\text{Na}_2\text{Ti}_3\text{O}_7$ yoki $\text{Na}_2\text{Ti}_4\text{O}_9$ kabi yakuniy fazalarning hosil bo'lishini ifodalaydi [22].

TG va DSC/DTA ma'lumotlarini o'zaro qiyoslash aralashmaning termik o'zgarish jarayonini uchta ketma-ket bosqichga ajratish imkonini beradi: boshlang'ich bosqich (<200 °C) – degidratsiya (suvsizlanish) va TiO_2 ning barqarorlashuvi; o'rta bosqich (400-750 °C) - oraliq fazalarning shakllanishi hamda

Na_2CO_3 va TiO_2 o'rtasidagi reaksiyaning boshlanishi; yuqori bosqich (800-900 °C) - jadal dekarbonizatsiya bilan kechadigan yakuniy natriy-titanat birikmalarining hosil bo'lishi [23]. 900 °C dan so'ng massa 31 mg atrofida barqarorlashadi, bu esa reaksiyaning yakunlanganidan dalolat beradi. $\text{Na}_2\text{CO}_3 + 3\text{TiO}_2$ aralashmasi termik jarayonlarning izchil kechishini namoyon etadi: bular degidratatsiya, oraliq fazalar hosil bo'lishi va yakuniy titanatlar shakllanishi bilan kechadigan dekarbonizatsiyadir. TG-DTA/DSC egri chiziqlari tahlili faza o'zgarishlarining harorat intervallarini aniqlash hamda 850-900 °C haroratda $\text{Na}_2\text{Ti}_3\text{O}_7$ sintezi uchun maqbul sharoitlarni belgilash imkonini beradi [24].

XULOSA

Ushbu ishda turli xil natriy-titanat fazalari (Na_2TiO_3 , $\text{Na}_2\text{Ti}_3\text{O}_7$, $\text{Na}_2\text{Ti}_4\text{O}_9$) shakllanadigan $\text{Na}_2\text{CO}_3 + 3\text{TiO}_2$ tizimi tadqiq etildi. Bunda natriy-ionli batareyalar uchun istiqbolli anod materiali hisoblangan $\text{Na}_2\text{Ti}_3\text{O}_7$ birikmasi alohida qiziqish uyg'otadi. Sintez jarayoni quyosh pechida stexiometrik aralashmani eritish, so'ngra tez sovutish, maydalash va silindrsimon namunalar tayyorlash usuli bilan amalga oshirildi. STA PT 1600/LT termoanalizi suvsizlanish (degidratatsiya), oraliq fazalarning shakllanishi va dekarbonizatsiya jarayonlarining ketma-ket borishini ko'rsatdi, bu esa barqaror titanatlarning hosil bo'lishiga olib keladi. $\text{Na}_2\text{CO}_3 + 3\text{TiO}_2$ aralashmasining 26–1000 °C harorat oralig'idagi termik xatti-harakati TG-DTA/DSC kombinatsiyalangan tahlili yordamida o'rganilganda, bir necha ketma-ket termik jarayonlar aniqlandi: Erta bosqichda (<200 °C): Adsorbtsiyalangan va yuza qismidagi namlikning yo'qolishi, jumladan, $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ kristallogidratlarining parchalanishi sodir bo'ladi va bu endotermik effekt bilan kechadi. O'rta harorat oralig'ida (400-750 °C): Oraliq natriy-titanat fazalarining shakllanishi hamda Na_2CO_3 va TiO_2 o'rtasidagi boshlang'ich reaksiyalar kuzatiladi, bu jarayonlar kuchsiz issiqlik faolligi bilan tavsiflanadi. 700-750 °C dagi yaqqol endotermik pik Na_2TiO_3 tipidagi birikmalar hosil bo'lishini aks ettiradi. Yuqori haroratli bosqichda (800-900 °C): Na_2CO_3 ning intensiv dekarbonizatsiyasi va komponentlarning faol o'zaro ta'siri natijasida yakuniy titanatlar, jumladan,

$\text{Na}_2\text{Ti}_3\text{O}_7$ va $\text{Na}_2\text{Ti}_4\text{O}_9$ shakllanadi. 850-900 °C oralig'idagi endotermik pik Na_2CO_3 ning erishi va asosiy kimyoviy reaksiyaning yakunlanishiga mos keladi. 900 °C dan so'ng namuna massasining barqarorlashishi termik chidamli birikmalar hosil bo'lganligidan dalolat beradi. Olingan natijalar $\text{Na}_2\text{Ti}_3\text{O}_7$ sintezi uchun optimal harorat oralig'ini (850–900 °C) belgilash imkonini berdi. Degidratatsiya, oraliq fazalar hosil bo'lishi va dekarbonizatsiya bosqichlarining ketma-ket o'tishi jarayonning yuqori darajada boshqariluvchanligini hamda natriy-titanat birikmalari shakllanishini aniq nazorat qilish imkoniyati mavjudligini ko'rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Sung-Wook Kim, Dong-Hwa Seo, Xiaohua Ma, Gerbrand Ceder. Electrode Materials for Rechargeable Sodium-Ion Batteries: Potential Alternatives to Current Lithium-Ion Batteries. *Advanced Energy Materials* (2012), 2(7):710-721. DOI: <https://doi.org/10.1002/aenm.201200026>.
2. Jang-Yeon Hwang, Seung-Taek Myung and Yang-Kook Sun. Sodium-ion batteries: present and future. *Chem. Soc. Rev.* (2017), 46, 3529-3614. <https://doi.org/10.1039/C6CS00776G>.
3. Huilin Pan, Yong-Sheng Hu and Liquan Chen. Room-Temperature Stationary Sodium-Ion Batteries for Large-Scale Electric Energy Storage. *Energy & Environmental Science* (2013), 6(8):2338-2360. DOI: <https://doi.org/10.1039/c3ee40847g>.
4. Naoaki Yabuuchi, Kei Kubota, Mouad Dahbi, Shinichi Komaba. Research Development on Sodium-Ion Batteries. *Chemical Reviews* (2014), 114(23). DOI: <https://doi.org/10.1021/cr500192f>.
5. Wenhua Zuo, Ruizhi Li, Cheng Zhou, Yuanyuan Li. Battery-Supercapacitor Hybrid Devices: Recent Progress and Future Prospects. *Advanced Science* (2017), 4(7):1600539. DOI: <https://doi.org/10.1002/advs.201600539>.
6. M. R. Palacin, A. de Guibert. Why do batteries fail? *Science* (2016), 351(6273):1253292-1253292. DOI: <https://doi.org/10.1126/science.1253292>.

7. Jacqueline S. Edge, Simon O'Kane, Ryan Prosser, Niall Kirkaldy. Lithium Ion Battery Degradation: What you need to know. *Physical Chemistry Chemical Physics* (2021), 23(14). DOI: <https://doi.org/10.1039/D1CP00359C>.
8. Dongyang Li, Wenbo Liu, Wenyu Liang, Rui Xu. Degradation mechanisms and modification strategies of nickel-rich NCM cathode in lithium-ion batteries. *Materials Research Express* (2024), 11(1). DOI: <https://doi.org/10.1088/2053-1591/ad1f96>.
9. Yan Zhang, Hongshuai Hou, Xuming Yang, Jun Chen, Mingjun Jing, Zhibin Wu, Xinnan Jia, Xiaobo Ji. Sodium titanate cuboid as advanced anode material for sodium ion batteries. *Journal of Power Sources* (2016), Vol. 305, Pp. 200-208. <https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2015.11.101>.
10. Nivin Leena Vincent, Shaji Jyothilakshmi, Vanchiappan Aravindan. Recent Advances in Ti-Based Anodes for Sodium-Ion Batteries. *Advanced Energy Materials* (2025), 16(10). DOI: <https://doi.org/10.1002/aenm.202505305>.
11. W. P. U. S. Wickramarathna and N. P. W. Rathuwadu. Modification strategies and recent advances of sodium titanate anode materials for enhanced electrochemical performance in sodium ion batteries. *Energy Advances* (2026). DOI: <https://doi.org/10.1039/d5ya00317b>.
12. Z Zhou, H Xiao, F Zhang, X. Zhang, Y Tang. Solvothermal synthesis of Na₂Ti₃O₇ nanowires embedded in 3D graphene networks as an anode for high-performance sodium-ion batteries. *Electrochimica Acta* (2016), Vol. 211, Pp. 430-436. <https://doi.org/10.1016/j.electacta.2016.06.036>.
13. Shengyang Dong, Nan Lv, Yulin Wu, Yizhou Zhang, Guoyin Zhu, Xiaochen Dong. Titanates for sodium-ion storage. *Nano Today* (2022), Vol. 42, 101349. <https://doi.org/10.1016/j.nantod.2021.101349>.
14. Caroline Piffet, Bénédicte Vertruyen, Frédéric Hatert, Rudi Cloots, Frédéric Boschini, Abdelfattah Mahmoud. High temperature X-ray diffraction study

of the formation of $\text{Na}_2\text{Ti}_3\text{O}_7$ from a mixture of sodium carbonate and titanium oxide. *Journal of Energy Chemistry* (2022), Vol. 65, Pp. 210-218.

15. Ashish Rudola, Kuppan Saravanan, Chad W. Mason and Palani Balaya. $\text{Na}_2\text{Ti}_3\text{O}_7$: an intercalation based anode for sodium-ion battery applications. *Journal Of Materials Chemistry A* (2013), 1(7):2653-2662. DOI: <https://doi.org/10.1039/C2TA01057G>.

16. М.С.Пайзуллаханов, Ф.А. Гиясова, Ф.А. Гиясов, Л.И. Юсупов, М.А. Йулдошев. Особенности феррата натрия для хранения энергии. Сборник трудов XIII Международной научно-практической конференции «Инновационные технологии и инжиниринг», Темиртау, КарИУ, 15 октября 2025 г. - С.120-125.

17. М.С.Пайзуллаханов, Р.Ю.Акбаров, Ж.З.Шерматов, О.Т.Ражаматов, Ф. Эрназаров, М.Сулайманов, Н.Каршиева, С.М.Абдураимов, А.Холматов, Л.Сувонова. Малая солнечная печь для переработки и плавки материалов. Сборник материалов международной научно-технической конференции «Актуальные проблемы энергетического комплекса: производство, передача и экология», 25-26 апреля 2024 г. г. Карши. -С. 533-538.

18. В.И. Исаев. Л. Больцман и история открытия закона теплового излучения Стефана-Больцмана. *Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Физика-математика*. 2022. № 4. С. 56-57. DOI: <https://doi.org/10.18384/2310-7251-2022-4-56-67>.

19. West, Anthony R. *Solid state chemistry and its applications*. Second edition, student edition. 2014 John Wiley & Sons, Ltd.

20. J.A. Navio, Miguel Angel Macias, A. Justo, C. Real. Thermal decomposition of sodium nitrite and sodium nitrate pre-adsorbed on TiO_2 surfaces. *Journal of Thermal Analysis* (1992), 38(4):673-682. DOI: <https://doi.org/10.1007/BF01979396>.

21. Miloslav Hartman, Karel Svoboda, Michael Pohořelý, Michal Šyc. Thermal Decomposition of Sodium Hydrogen Carbonate and Textural Features of

Its Calcines. Ind. Eng. Chem. Res. (2013), 52, 31, 10619-10626.
<https://doi.org/10.1021/ie400896c>.

22. Y. Peng, Z. Wang, D. Wang, X. Gong. Synthesis of Sodium Titanate by Crystallization of Amorphous Phase and Crystalline Structure Transition. Guocheng Gongcheng Xuebao/The Chinese Journal of Process Engineering (2017), 17(5):1078-1084. DOI: <https://doi.org/10.12034/j.issn.1009-606X.217130>.

23. Nataša G. Đorđević, Slavica R. Mihajlović, Gvozden B. Jovanović, Branislav R. Marković. DTA/TG analysis of mechanochemically activated sodium carbonate. Podzemni Radovi (2021), (38), 47-55.
<https://doi.org/10.5937/podrad2138047Q>.

24. A-L. Sauvet, S. Baliteau, Charlie Lopez, P. Fabry. Synthesis and characterization of sodium titanates Na₂Ti₃O₇ and Na₂Ti₆O₁₃. Journal of Solid State Chemistry (2004), 177(12):4508-4515. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jssc.2004.09.008>.